

УДК 336.2

DOI 10.5281/zenodo.19231346

ПЕТРУШЕВСКАЯ Виктория Викторовна¹

¹Донецкий институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ул. Челюскинцев, 163А, Донецк, Россия, 283015

МЕТОДОЛОГИЯ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: МЕХАНИЗМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Статья посвящена разработке методологии налогового стимулирования в условиях глобализации и гармонизации с международными стандартами. Целью исследования является создание системы налоговых льгот, адаптированной к современным вызовам мировой экономики и интегрированной в международную практику налогового регулирования. Основой исследования является системный подход, дополненный сравнительным анализом лучших международных практик в области налоговых стимулов для инвестиционной и инновационной деятельности. Проведен подробный анализ российской системы налоговых льгот, в том числе инвестиционных налоговых кредитов, специальных налоговых систем для ИТ-отрасли, региональных инвестиционных проектов и территориальных преференций, что позволило выявить системные проблемы и ограничения эффективности существующих инструментов. Ключевым результатом исследования является разработка концепции налоговых стимулов, основанной на трех принципах: обеспечение прозрачности и предсказуемости налоговой политики; внедрение целевых стимулов, ориентированных на приоритетные сектора экономики; создание системы мониторинга и оценки эффективности предоставляемых льгот. Предложена методика оценки эффективности налоговых стимулов, включающая систему количественных и качественных показателей, позволяющих отслеживать как фискальные последствия, так и реальный экономический эффект использования льготных систем. Сформулированы практические рекомендации по оптимизации федеральных и региональных систем налоговых льгот, направленные на нейтрализацию негативных последствий налоговой конкуренции между юрисдикциями. Результаты исследования могут быть использованы федеральными и региональными исполнительными органами при разработке налоговой политики, совершенствовании инструментов инвестиционных стимулов и создании механизмов оценки эффективности налоговых расходов бюджета. Для научного сообщества работа представляет ценность как методологическую основу для дальнейших междисциплинарных исследований взаимосвязи налогового регулирования, инвестиционной деятельности и структурной трансформации экономики. Основное внимание уделяется вопросам внедрения платформ цифрового мониторинга, необходимых для обеспечения прозрачности распределения налоговых преференций и оценки их влияния на инвестиционный климат. Реализация предлагаемой методологии направлена на создание устойчивой и предсказуемой налоговой политики, которая снижает неопределенность инвесторов, создает устойчивые условия для трансграничного движения капитала и обеспечивает последовательную структурную реструктуризацию национальной экономики в соответствии с долгосрочными целями развития.

Ключевые слова: *налоговое стимулирование, глобализация, экономика, управление, оптимизация, стандарты, инструменты стимулирования, инвестиционная активность, механизм, капитал, рабочие места, производство.*

Введение. Как отмечено отечественными учеными, «в условиях усиления санкционного давления и необходимости обеспечения экономической безопасности» роль налоговой и регуляторной политики Российской Федерации приобретает критическое значение как инструмент стимулирования инвестиционной активности и обеспечения устойчивого экономического роста [1].

Гибкая и продуманная налоговая система способна стать мощным механизмом привлечения капитала, как внутреннего, так и иностранного, а также способствовать созданию новых производств и рабочих мест [2].

В настоящее время в России уже действуют различные инструменты налогового стимулирования, которые охватывают как физических, так и юридических лиц. К таким инструментам относятся инвестиционные налоговые вычеты (далее – ИНВ), предоставляемые, в частности, на суммы, внесенные на индивидуальные инвестиционные счета (далее – ИИС) [3], а также пониженные налоговые ставки и льготы для приоритетных отраслей, например, для компаний в сфере информационных технологий, для которых установлена нулевая ставка по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов [4].

Кроме того, на региональном уровне также используются специальные налоговые преференции, такие как снижение налога на прибыль и имущество для инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты.

Несмотря на наличие этих мер, их эффективность, адресность и прозрачность требуют системной переоценки и являются важным и актуальным аспектом современной экономики. Поскольку существующая методология оценки налоговых расходов часто ограничивается лишь количественными показателями, например, признавая льготу «востребованной», если ею воспользовались не менее 50% потенциальных плательщиков [5]. Такой подход не позволяет в полной мере оценить качественные изменения, которые должны стать результатом налогового стимулирования. В связи с этим возникает острая необходимость в разработке и внедрении новых методологических подходов, которые позволили бы не только измерять фискальный эффект, но и оценивать влияние на долгосрочное развитие экономики.

Тема налогового стимулирования в условиях глобализации и неустойчивости внешней среды разрабатывается очень активно, прежде всего, в рамках концепции экономического развития. Данная концепция получила отражение в трудах таких ученых, как О.В. Титиевская [2]; М.Р. Пинская, Ю.А. Стешенко, К.Н. Цаган-Манджиева [6]; Н.С. Стружко [7]. Но при растущем числе зарубежных работ по тематике налогового стимулирования в академической литературе мало публикаций, посвященных рассмотрению роли оптимизации налоговых стимулов, учитывающих международные стандарты. Таким образом, цель этой статьи – разработка научной системы налоговых льгот, адаптированных к современным вызовам мировой экономики и гармонизации с международными стандартами.

Целью работы является: на теоретическом уровне – теоретико-методологическое обоснование необходимости создания системы налоговых стимулов, адаптированной к вызовам глобализации и гармонизированной с международными стандартами; на методическом уровне – разработка методологии построения налоговых стимулов, обеспечивающей прозрачность, целенаправленность и контролируемую эффективность предоставляемых льгот для структурной реструктуризации экономики и повышения ее инвестиционной привлекательности. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: критический анализ современной российской системы налоговых льгот, в том числе инвестиционных налоговых льгот, специальных налоговых систем для ИТ-отрасли и региональных инвестиционных проектов, а также выявление

системных проблем и ограничений их эффективности; систематизация лучших международных практик в области налоговых льгот для инвестиционной и инновационной деятельности, определение критериев их адаптации к российским условиям; разработка принципов построения системы налоговых льгот на основе обеспечения прозрачности и предсказуемости налоговой политики, внедрения целевых стимулов, а также создания системы мониторинга и оценки эффективности предоставляемых льгот; определение критериев и показателей, позволяющих оценить эффективность налоговых стимулов с учетом как фискальных последствий, так и реального экономического эффекта; разработка практических рекомендаций по внедрению разработанной методологии в бюджетный процесс и систему государственного управления, включая механизмы координации между федеральным центром и регионами. Результаты исследования могут быть использованы федеральными и региональными исполнительными органами для улучшения налоговой политики, оптимизации инструментов инвестиционных стимулов, а также представляют интерес для научного сообщества в контексте разработки теорий налогового регулирования и гармонизации национальных налоговых систем с международными стандартами.

Материалы и методы. В ходе исследований методологии налогового стимулирования и механизмов ее гармонизации с международными стандартами применен комплексный методологический подход, сочетающий общие научные и специальные методы познания. Теоретической основой исследования является анализ фундаментальных научных работ отечественных и зарубежных авторов в области налогового регулирования, международного налогового права и инвестиционных стимулов, что позволило проследить эволюцию теоретических подходов к проблеме построения эффективных налоговых стимулов в условиях глобализации. Сравнительный анализ использовался для выявления различий в подходах к налоговым стимулам в разных юрисдикциях и оценки их эффективности в контексте привлечения инвестиций и цифровизации экономики. На основе синтеза теоретических предположений и результатов анализа передовой международной практики разработана трехфакторная модельная архитектура налоговых стимулов, включая механизмы, обеспечивающие прозрачность и предсказуемость налоговой политики, внедрение целевых стимулов, а также систему мониторинга и оценки эффективности предоставляемых льгот. Предлагаемые меры по реформированию системы налоговых льгот создают комплексный подход к обеспечению инвестиционной привлекательности и созданию равных конкурентных условий для хозяйствующих субъектов независимо от юрисдикции их регистрации. Внедрение разработанной методологии изменит роль налоговых льгот с пассивного инструмента фискального маневрирования на активный механизм структурной реструктуризации экономики, способствующий устойчивому развитию приоритетных секторов и повышению конкурентоспособности национальной экономики.

Результаты. Приступая к исследованиям налогового стимулирования в условиях глобализации, необходимо отметить, что современная налоговая система Российской Федерации содержит ряд инструментов, направленных на стимулирование инвестиций. Одним из наиболее значимых является инвестиционный налоговый вычет, который позволяет как физическим, так и юридическим лицам уменьшать налогооблагаемую базу или получать возврат части уплаченного налога. Для физических лиц ИНВ предоставляется на суммы, внесенные на индивидуальный инвестиционный счет, а также на положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами [3]. Для юридических лиц ИНВ может применяться к расходам на капитальные вложения, что способствует модернизации производственной базы.

Особое внимание в России уделяется стимулированию высокотехнологичных отраслей. В частности, для аккредитованных ИТ-компаний установлены существенные

налоговые льготы, включая нулевую ставку по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Для получения этих преференций компания должна соответствовать ряду критериев, включая прохождение аккредитации в Минцифры России и достижение доли «айтишных доходов» не менее 70% в общей сумме выручки. На региональном уровне также применяются механизмы стимулирования, например, в Москве статус приоритетного инвестиционного проекта (ИПП) дает возможность снижения региональной налоговой нагрузки на 25% за счет льгот по налогу на прибыль, имущество и земельному налогу.

Несмотря на наличие этих инструментов, их системная оценка и адресность остаются проблемными. Существующая практика оценки налоговых расходов часто не позволяет установить причинно-следственную связь между предоставленной льготой и достигнутым экономическим эффектом. Зачастую оценка фокусируется на бюджетной результативности, игнорируя качественные показатели, такие как рост производительности или инноваций. Механизмы предоставления льгот не всегда прозрачны, что может приводить к искажению конкурентной среды и снижению предсказуемости налоговой политики для инвесторов [2].

Разработка эффективной системы налоговых стимулов требует перехода от простой раздачи преференций к созданию структурированной и целенаправленной политики. Предлагаемая авторская методика базируется на трех ключевых принципах, рекомендованных экспертным сообществом:

прозрачность и предсказуемость: критерии получения льгот должны быть четко определены и доступны для всех потенциальных инвесторов. Это способствует формированию предсказуемой и стабильной инвестиционной среды;

адресность и целенаправленность: стимулы должны быть направлены на достижение конкретных стратегических задач, таких как стимулирование инновационного развития, рост производительности, развитие человеческого капитала [9] и региональное выравнивание [10];

измеримость и мониторинг: необходимо внедрить систему регулярного мониторинга и оценки эффективности, позволяющую своевременно корректировать налоговую политику, отменяя неэффективные инструменты и усиливая наиболее результативные.

Для реализации этих принципов предлагается дифференцировать налоговые стимулы в зависимости от целевых задач и типов бенефициаров. Для малых и средних предприятий (МСП) и стартапов, которые часто являются основным источником инноваций, целесообразно вводить дополнительные преференции и упрощать налоговое администрирование. М.С. Грезевой отмечено, что «инновационное развитие регионов России сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, которые значительно замедляют их прогресс» [11].

Для крупных инвесторов, вкладывающих средства в долгосрочные и социально значимые проекты, более подходящим инструментом могут стать налоговые кредиты, позволяющие уменьшать будущие налоговые обязательства [2]. Также предлагается введение налоговых льгот, напрямую связанных с инвестициями в человеческий капитал, например, с затратами на обучение и повышение квалификации сотрудников [9], и с реинвестированием прибыли, что будет стимулировать предприятия направлять средства на развитие и модернизацию.

Таблица 1 представляет предлагаемую матрицу налоговых стимулов, структурированную в соответствии с принципами адресности и целенаправленности.

Для оценки реального эффекта налоговых стимулов необходимо использовать методы, выходящие за рамки простого сопоставления бюджетных расходов и доходов.

Эконометрическое моделирование позволяет установить причинно-следственную связь и исключить влияние сторонних макроэкономических факторов.

*Таблица 1. Матрица налоговых стимулов, структурированная в соответствии с принципами адресности и целенаправленности**

Целевая задача	Инструмент стимулирования	Бенефициар	Предполагаемый эффект
1	2	3	4
Инновационное развитие	Пониженная ставка налога на прибыль (до 0%)	Стартапы, МСП в высокотехнологичных отраслях	Рост расходов на НИОКР и увеличение количества патентов
Региональное выравнивание	Налоговые каникулы и субсидии	Инвесторы в экономически отстающих регионах	Увеличение объемов инвестиций в основной капитал и рост ВРП
Рост производительности	Налоговые кредиты на капитальные вложения	Промышленные предприятия, крупные компании	Повышение эффективности производства, рост качества инвестиций
Развитие человеческого капитала	Налоговые вычеты/освобождения	Компании, инвестирующие в обучение сотрудников	Рост квалификации рабочей силы, увеличение доходов сотрудников

* Ист.: Составлено автором.

Рассмотрим методiku применения модели Difference-in-Differences для анализа результативности налоговых стимулов. Предлагаемый алгоритм оценки эффективности на основе модели Difference-in-Differences (далее – DiD) включает следующие шаги.

Первый шаг – формирование выборок. Идентификация двух групп объектов (например, компаний или регионов): экспериментальная группа, получившая налоговую льготу, и контрольная группа, не получившая ее, но сопоставимая по своим характеристикам (например, по отраслевой принадлежности, размеру, финансовым показателям).

Второй шаг – сбор данных. Сбор данных по ключевым показателям эффективности (далее – КПЭ) для обеих групп до и после введения льготы. Помимо традиционных показателей объема инвестиций, в анализ должны быть включены качественные метрики, например, «чувствительность будущих продаж к текущим инвестициям», которая может служить индикатором качества инвестиций. Другие важные КПЭ включают рост производительности, увеличение расходов на НИОКР [6] и создание новых рабочих мест.

Третий шаг – применение модели DiD. Проводится оценка изменения КПЭ в экспериментальной группе после введения льготы и сравнивается с изменением КПЭ в контрольной группе за тот же период. Это позволяет выделить чистый эффект от налогового стимула.

Критически важным аспектом является учет так называемого «парадокса налогового стимулирования», который был выявлен в ряде международных исследований [12]. Опыт Германии, где налоговые льготы увеличили количество инвестиций, но снизили их качество, свидетельствует о том, что простые количественные показатели могут вводить в заблуждение. Компании, снижая свои затраты за счет субсидий, могут инвестировать в менее прибыльные и перспективные проекты. Для преодоления этого явления, разработанная методология явно включает в себя анализ качественных показателей, что позволяет избежать негативных последствий и направлять стимулы в наиболее продуктивные сферы.

Для обеспечения систематической и независимой оценки эффективности налоговых расходов целесообразно рассмотреть создание специализированного органа, по примеру аналогичных структур, существующих в Великобритании и Германии [7]. Это позволит проводить регулярный и беспристрастный анализ, а также оперативно корректировать налоговую политику.

Проведем анализ текущего международного сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами по вопросам финансовых взаимоотношений.

Сотрудничество с Китаем и Индией, как ключевыми партнерами России в рамках БРИКС, имеет важное значение для формирования единых подходов в регулировании финансовой деятельности. Взаимодействие осуществляется на различных уровнях, включая регулярные встречи заместителей министров финансов и управляющих центральных банков [13]. Важным институциональным результатом этого сотрудничества стал запуск Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов БРИКС [14]. Также существуют конкретные примеры двусторонних договоренностей, такие как Соглашение между правительствами России и Индии о мерах по охране технологий, касающихся сотрудничества в области космоса, и совместные проекты по развитию транспортных коридоров [15].

Гармонизация регулирования требует глубокого понимания не только технических стандартов, но и лежащих в их основе концептуальных подходов.

Например, при сравнении регуляторных режимов в ЕС и США выявляется фундаментальное различие в трактовке «существенности» (materiality) при раскрытии информации [16]. В ЕС применяется подход «двойной существенности», который требует от компаний отчитываться как о влиянии вопросов устойчивого развития на их бизнес, так и о влиянии их бизнеса на общество и окружающую среду. В то же время, правила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) фокусируются исключительно на «финансовой существенности», требуя раскрывать только ту информацию, которая имеет значение для инвесторов.

Эта разница свидетельствует о том, что гармонизация – это не только технический вопрос, но и вопрос общих ценностных ориентиров. В контексте сотрудничества с Китаем и Индией, Россия может инициировать диалог о выработке единых принципов, которые бы учитывали, как финансовую, так и более широкую социальную ответственность бизнеса. Это позволит не просто адаптировать зарубежные нормы, а совместно разработать новый, сбалансированный подход к регулированию, который будет соответствовать общим стратегическим целям стран-партнеров (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ регуляторных подходов Российской Федерации с зарубежными странами по вопросам финансовых взаимоотношений*

Критерий / страна	Характеристика
1	2
<i>Корпоративная прозрачность</i>	
Россия (текущее состояние)	Развивается, существуют стандарты отчетности
Китай	Развитые, но специфичные для централизованной модели
Индия	Активно развиваются, соответствуют международным
ЕС	Высокие стандарты (Transparency Directive)
США	Высокие стандарты, основанные на финансовой отчетности
<i>Регулирование искусственного интеллекта и FinTech</i>	
Россия (текущее состояние)	Стимулирующий подход (ЦБ РФ), развитие RegTech
Китай	Активное внедрение и жесткий надзор

Окончание табл. 2

1	2
Индия	Развиваются, фокус на технологиях
ЕС	Разрабатывается «Закон об искусственном интеллекте»
США	Отсутствие единого федерального законодательства
<i>Стандарты отчетности</i>	
Россия (текущее состояние)	Основаны на российских и международных (МСФО)
Китай	Национальные стандарты, сближение с МСФО
Индия	Основаны на МСФО
ЕС	Активное внедрение ESEF, подход «двойной существенности»
США	Фокус на «финансовой существенности»
<i>ПЛЮСЫ различных подходов</i>	
Китайская модель	Быстрое внедрение технологий благодаря централизованному управлению. Единые национальные стандарты упрощают регулирование. Жесткий контроль обеспечивает стабильность системы.
Индийская модель	Активная адаптация международных стандартов. Технологический фокус способствует инновациям. Гибкость в развитии регулятивных подходов
Европейская модель	Высокие стандарты прозрачности защищают инвесторов. Подход «двойной существенности» учитывает ESG-факторы. Комплексное регулирование искусственного интеллекта создает правовую определенность
Американская модель	Фокус на финансовой существенности повышает эффективность отчетности. Высокие стандарты корпоративной прозрачности. Гибкость в отсутствии единого федерального регулирования искусственного интеллекта
<i>МИНУСЫ различных подходов</i>	
Китайская модель	Ограниченная международная совместимость стандартов. Жесткий надзор может сдерживать инновации. Специфичность для централизованной модели ограничивает применимость
Индийская модель	Развивающиеся стандарты могут быть нестабильными. Недостаточная проработанность регулятивной базы. Зависимость от международных стандартов
Европейская модель	Высокие требования могут создавать избыточную бюрократию. Сложность внедрения новых директив. Потенциальные барьеры для технологических инноваций
Американская модель	Отсутствие единого федерального регулирования искусственного интеллекта создает неопределенность. Фрагментарность подходов на уровне штатов. Потенциальные пробелы в регулировании
<i>ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ РОССИИ</i>	
От Китая	Усиление роли Центрального банка в цифровом регулировании. Развитие единых национальных стандартов цифровой отчетности. Создание централизованной системы мониторинга FinTech
От Индии	Активное внедрение цифровых технологий в финансовой отчетности. Поэтапная гармонизация с международными стандартами. Развитие RegTech-решений для автоматизации надзора
От ЕС	Внедрение принципов «двойной существенности» в ESG-отчетности. Развитие цифровых форматов отчетности (аналог ESEF). Создание комплексной законодательной базы для искусственного интеллекта в финансах
От США	Развитие стандартов корпоративной прозрачности. Внедрение риск-ориентированного подхода в регулировании. Создание гибких механизмов для инновационных финансовых продуктов

* Ист.: Составлено автором.

Дифференция регионов как основа адресной финансовой политики. Большая территориальная протяженность России обуславливает существенную социально-

экономическую неравномерность ее регионов.

Эта неоднородность связана с климатическими условиями, уровнем ресурсообеспеченности, плотностью населения и различиями в развитии транспортной инфраструктуры [17]. Следствием этого является значительная дифференциация в налоговой нагрузке и инвестиционной активности. Так, например, разница в налоговой нагрузке между регионами может достигать девяти раз, а в 2023 году она варьировалась от 6% ВРП в Чукотском автономном округе до 24,2% в Москве [18].

Оценка инвестиционного климата в регионах проводится, в частности, в рамках Национального рейтинга инвестиционного климата, который ежегодно рассчитывает Агентство стратегических инициатив (АСИ) [19]. Методология рейтинга постоянно совершенствуется, и, например, в 2024 году он рассчитывался по 70 показателям в четырех основных направлениях [20]. В 2025 году методика была вновь обновлена, и количество показателей увеличилось до 110, охватывая восемь направлений, включая недвижимость, инженерные сети, защиту и поддержку бизнеса, а также кадровые ресурсы. Однако, несмотря на эти улучшения, анализ инвестиционной привлекательности осложняется прекращением раскрытия Центральным банком России данных по прямым иностранным инвестициям (ПИИ), что ранее служило важным индикатором.

Признавая наличие в России региональной специфики, предлагается отказаться от унифицированного подхода в регулировании и стимулировании финансовой деятельности в пользу гибкой и дифференцированной политики. Для ее реализации необходимо использовать комплексную систему показателей, которая позволит объективно кластеризовать регионы и применять к ним адресные меры.

Предлагаемая система показателей для кластеризации включает:

экономические показатели: ВРП на душу населения, объем инвестиций в основной капитал, доля инновационной продукции в общем объеме производства;

социальные показатели: плотность населения, уровень безработицы, доступность социальной инфраструктуры и объектов образования;

инфраструктурные показатели: качество транспортной сети, обеспеченность инженерными сетями и коммуникациями.

На основе этих данных регионы могут быть разделены на несколько кластеров, например: кластер «Лидеры» – регионы с высоким ВРП, развитой инфраструктурой и благоприятным инвестиционным климатом; кластер «Стабильные» – регионы со средней инвестиционной активностью и потенциалом роста; кластер «Потенциальные точки роста» – регионы с богатой ресурсной базой, но требующие значительных инвестиций в инфраструктуру; кластер «Отстающие» – регионы с низкими экономическими и социальными показателями, требующие особых мер поддержки.

Разработанная методика кластеризации (табл. 3) позволяет сформировать конкретную матрицу дифференцированных мер, адаптированных под специфику каждого региона. Это обеспечивает более эффективное распределение ресурсов и стимулирует конкуренцию между регионами за инвестиции.

Например, меры по упрощению процедур налогового администрирования предлагают следующее: электронные налоговые декларации должны быть направлены на упрощение процесса подачи налоговых деклараций через электронные платформы для снижения бюрократических барьеров и повышения прозрачности, что представляют особую актуальность в условиях глобализации [8].

В условиях экономической неустойчивости такая политика приобретает особое значение: «правительствам придется платить больше пособий и принимать меньше налогов, чтобы стимулировать расходы и попытаться стимулировать экономику [21]. Поэтому среди ключевых барьеров развития отражены: высокая налоговая нагрузка,

неопределённость экономической ситуации, что и вызывает недостаток финансовых средств и провоцирует сложности.

Таблица 3. Матрица региональной дифференциации Российской Федерации*

Группа регионов	Ключевые характеристики	Рекомендуемые меры стимулирования	Рекомендуемые меры регулирования
Лидеры	Высокий ВРП, развитая инфраструктура, высокий уровень конкуренции.	Фокус на целевых льготах для инновационных и высокотехнологичных проектов.	Применение стандартных регуляторных требований.
Стабильные	Средние экономические показатели, устойчивое развитие.	Налоговые кредиты на модернизацию и повышение производительности, поддержка МСП.	Упрощение процедур налогового администрирования.
Потенциальные точки роста	Высокий ресурсный потенциал, но недостаточно развитая инфраструктура.	Налоговые каникулы и субсидии на капитальные вложения, направленные на развитие инфраструктуры.	Создание специальных режимов, упрощающих доступ к ресурсам и сетям.
Отстающие	Низкие социально-экономические показатели, слабая инвестиционная активность.	Максимальные налоговые льготы для всех новых предприятий, дотации на заработную плату.	Специальные административные и правовые режимы, направленные на привлечение инвесторов.

* Ист.: Составлено автором.

Обсуждение результатов. Представленный анализ и разработанные методологии демонстрируют необходимость комплексного и системного подхода к управлению финансовой деятельностью и налоговым стимулированием в Российской Федерации. Эффективность налоговой политики не может быть оценена исключительно через призму бюджетных поступлений. Она напрямую зависит от ее адресности, которая, в свою очередь, должна учитывать уникальную региональную специфику страны. Привлечение внешних инвестиций и укрепление сотрудничества с ключевыми партнерами требуют не просто адаптации, но и активной работы по гармонизации регуляторных стандартов, основанной на общих принципах. На основе исследования можно сформулировать следующие ключевые рекомендации в рамках развития финансовой системы Российской Федерации:

внедрить авторскую методику оценки эффективности налоговых расходов, основанную на эконометрическом моделировании и качественных показателях (это позволит не только измерять финансовый эффект, но и оценивать влияние стимулов на рост производительности и инноваций, избегая так называемого парадокса стимулирования);

инициировать диалог с партнерами по БРИКС для выработки общих принципов регулирования цифровых финансов и корпоративной прозрачности. Анализ международных кейсов, таких как банкротства Wirecard и FTX, является ценным уроком, указывающим на необходимость повышения компетенции надзорных органов и совершенствования институциональной среды;

принять на вооружение методологию региональной кластеризации для формирования гибкой и дифференцированной финансовой и налоговой политики (это

позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы для сглаживания территориальной неравномерности и стимулирования инвестиций в наименее развитые регионы).

В свете обозначенных вызовов, продиктованных стремительной цифровой трансформацией глобальной финансовой системы, продолжим исследование в рамках следующих научных разработок, сосредоточив внимание на разработке и концептуализации нового подхода к регулированию и стимулированию.

Заключение. Проведенные исследования позволили разработать комплексную методологию налогового стимулирования, адаптированную к вызовам мировой экономики, дать практические рекомендации органам государственной власти. В качестве первоочередных мер предлагается внедрить систему оценки эффективности налоговых льгот, включающей анализ, разработку четких критериев предоставления и отмены налоговых льгот с созданием единого реестра их получателей. Для улучшения налоговой политики рекомендуется внедрить принципы прозрачности и предсказуемости; адресности и целенаправленности; измеримости и мониторинга для налоговых расходов, провести регулярный аудит существующих льгот и разработать методику оценки их мультипликативного эффекта. В области оптимизации налогового стимулирования необходимо активное участие в организации экономического сотрудничества, развития по налоговым вопросам и создание механизмов противодействия «теневого» налоговой базы. Планируется дальнейшее изучение разработки отраслевых моделей налоговых льгот с учетом цифровой трансформации экономики и создания системы мониторинга эффективности налоговых льгот в режиме реального времени. Реализация предлагаемых мер повысит эффективность налоговой политики, оптимизирует бюджетные расходы и укрепит конкурентные позиции России в условиях глобальной налоговой конкуренции.

Дополнительная информация: данная статья подготовлена в рамках государственного задания РАНХиГС FRRM-2026-0007 «Институциональные механизмы управления долгосрочной устойчивостью финансовой системы России: многоуровневые риски и обеспечение межрегионального баланса».

Список литературы

1. Петрушевская, В.В. Роль государственных фондов в финансировании проектов в рамках стратегии импортозамещения / В.В. Петрушевская, Н.В. Гордеева // Научный журнал «Менеджер». – 2025. – № 5(111). – С. 53-64. – DOI: 10.5281/zenodo.17106800. – EDN: DXLNHV.
2. Титиевская, О.В. Оптимизация системы налогообложения для стимулирования инвестиционной активности субъектов хозяйствования / О.В. Титиевская // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. – Т. 14, № 8-1. – С. 604-613. – EDN: PBITDH.
3. Социальные налоговые вычеты, инвестиционные налоговые вычеты ... : справочная информация // КонсультантПлюс : [справочная правовая система]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75863/ (дата обращения: 25.08.2025).
4. Налоговые льготы для IT-компаний 2024 : [обзор] // ГАРАНТ : [справочная правовая система]. – URL: <https://www.garant.ru/pravovest-audit-sp/ligoty-it.html> (дата обращения: 03.10.2025).
5. Об утверждении методик оценки эффективности налоговых расходов : [приказ] // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&prevDoc=607330833&backlink=1&&nd=606417211> (дата обращения: 15.11.2025).

6. Пинская, М.Р. Оценка эффективности инвестиционных налоговых льгот в России / М.Р. Пинская, Ю.А. Стешенко, К.Н. Цаган-Манджиева // Journal of Applied Economic Research. – 2023. – Т. 22, №3. – С. 522-550. – DOI: 10.15826/vestnik.2023.22.3.022. – EDN: MMGKFL.
7. Стружко, Н.С. Инновационные налоговые инструменты и механизмы стимулирования занятости / Н.С. Стружко // Менеджер. – 2025. – № 1(107). – С. 58-69. – DOI: 10.5281/zenodo.15296594. – EDN: GAUZFR.
8. Тихонова, А.В. Развитие налогового стимулирования инвестиций в человеческий капитал / А.В. Тихонова // Финансовый журнал. – 2023. – Т. 15, № 1. – С. 116-133. – DOI: 10.31107/2075-1990-2023-1-116-133. – EDN: SQHMQH.
9. Налоговые льготы для бизнеса в России в 2024 году : [обзор] // [ER-consulting.ru](https://er-consulting.ru). – 2024. – URL: <https://er-consulting.ru/articles/nalogovye-lgoty-dlya-biznesa-v-rossii-v-2024-godu/> (дата обращения: 25.12.2025).
10. Грязева, М.С. Финансовые проблемы и факторы, препятствующие инновационному развитию регионов России / М.С. Грязева // Менеджер. – 2025. – №1(107). – С. 36-46. – DOI: 10.5281/zenodo.15296435. – EDN: XCTWTQ.
11. Eichfelder, S. Do Tax Incentives Reduce Investment Quality? / S. Eichfelder, M. Jacob, K. Schneider // Proceedings of the National Tax Association Annual Conference. – 2020. – URL: https://ntanet.org/wp-content/uploads/2020/02/Sebastian-Eichfelder-and-Martin-Jacob-Session1469_Paper3042_FullPaper_1.pdf (дата обращения: 22.11.2025).
12. БРИКС : [информация] // Банк России : [официальный сайт]. – URL: https://www.cbr.ru/about_br/ip/momo/brics/ (дата обращения: 20.11.2025).
13. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о мерах по охране технологий ... : [международный договор] // Министерство иностранных дел Российской Федерации : [официальный сайт]. – URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/60747/ (дата обращения: 25.08.2025).
14. Дорожкина, Т.В. В треугольнике двухстороннего сотрудничества: Россия, Индия, Китай / Т.В. Дорожкина, Е.С. Щербакова, И.А. Дзирун, Л.Р. Розенгаузов // Естественно-гуманитарные исследования. – 2024. – №1(51). – С. 111-115. – EDN: VFWJUB.
15. The Transatlantic Divide in ESG Disclosure Requirements: Why This Matters to Global Businesses // Business Law Today. – 2025. – URL: https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/business-law-today/2025-march/divide-in-esg-disclosure-requirements/ (дата обращения: 25.08.2025).
16. Дубынина, Т.Г. Анализ дифференциации регионов России по уровню социально-экономического развития / Т.Г. Дубынина // Вопросы статистики. – 2014. – №5. – С. 59–62. – doi.org/10.34023/2313-6383-2014-0-5-59-62.
17. Разница в налоговой нагрузке между регионами РФ достигает девяти раз // [Frankmedia.ru](https://frankmedia.ru). – 2023. – URL: <https://frankmedia.ru/182304> (дата обращения: 25.10.2025).
18. На ПМЭФ-2025 представили результаты двенадцатого по счёту Национального рейтинга инвестклимата // Агентство стратегических инициатив. – 2025. – URL: <https://asi.ru/news/204737/> (дата обращения: 22.08.2025).
19. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2024. Методология и параметризация. – 2024. – URL: <https://xn--80aafvlc.xn--p1ai/investitsii/investoru/Methodology-2024.pdf> (дата обращения: 24.08.2025).
20. Московская область в 2025 году сохранила третье место в ТОП-10 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата // [Regulation.mosreg.ru](https://regulation.mosreg.ru). – 2025. – URL: <https://regulation.mosreg.ru/novosti/novosti-ov/moskovskaia-oblast-v-2025-godu>

[soxranila-trete-mesto-v-top-10-regionov-liderov-nacionalnogo-reitinga-investicionnogo-klimata](#) (дата обращения: 27.08.2025).

21. Современные проблемы обеспечения устойчивого развития социально-экономических систем / Р.Т. Адильчаев, Е.Б. Аймагамбетов, А.А. Алетдинова [и др.]. – Донецк : Издательство ДонНУ, 2023. – 283 с. – EDN: CGEADX.

Петрушевская Виктория Викторовна, докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой финансов, Донецкий институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Донецк, Россия

E-mail: k_fin_22@mail.ru

ORCID: 0000–0002–8537–1024

Поступила в редакцию 31.03.2026 г.

UDC 336.2

DOI 10.5281/zenodo.19231346

PETRUSHEVSKAYA Victoria¹

¹ Donetsk Institute of Management – a branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Chelyuskintsev Str., 163A, Donetsk, Russia, 283015

METHODOLOGY OF TAX INCENTIVES IN MODERN CONDITIONS: MECHANISMS OF HARMONIZATION WITH INTERNATIONAL STANDARDS

Devoted to the development of a methodology for tax incentives in the context of globalization and harmonization with international standards. The aim of the research is to create a system of tax benefits adapted to the modern challenges of the global economy and integrated into the international practice of tax regulation. The research is based on a systematic approach complemented by a comparative analysis of the best international practices in the field of tax incentives for investment and innovation. A detailed analysis of the Russian system of tax benefits, including investment tax credits, special tax systems for the IT industry, regional investment projects and territorial preferences, has been carried out, which has revealed systemic problems and limitations of the effectiveness of existing instruments. The key result of the research is the development of a concept of tax incentives based on three principles: ensuring transparency and predictability of tax policy; the introduction of targeted incentives focused on priority sectors of the economy; creation of a system for monitoring and evaluating the effectiveness of benefits provided. A methodology for assessing the effectiveness of tax incentives is proposed, which includes a system of quantitative and qualitative indicators that allow tracking both the fiscal consequences and the real economic effect of using preferential systems. Practical recommendations for optimizing federal and regional tax benefit systems aimed at neutralizing the negative effects of tax competition between jurisdictions are formulated. The results of the study can be used by federal and regional executive bodies in developing tax policy, improving investment incentive tools, and creating mechanisms for evaluating the effectiveness of budget tax expenditures. For the scientific community, the work is valuable as a methodological basis for further interdisciplinary research on the relationship between tax regulation, investment activity and the structural transformation of the economy. The main focus is on the implementation of digital monitoring platforms necessary to ensure transparency in the distribution of tax preferences and assess their impact on the investment climate. The implementation of the proposed methodology is aimed at creating a stable and predictable tax policy that reduces investor uncertainty, creates stable conditions for cross-border capital flows and ensures consistent structural restructuring of the national economy in accordance with long-term development goals.

Key words: *tax incentives, globalization, economy, management, optimization, standards, incentive tools, investment activity, mechanism, capital, jobs, production.*

References

1. Petrushevskaya, V.V. & Gordeeva, N.V. (2025) The role of state funds in financing projects within the framework of the import substitution strategy. *Scientific Journal "Manager"*. 5 (111), pp. 53–64. DOI 10.5281/zenodo.17106800. (In Russian)
2. Titievskaya, O.V. (2024) Optimization of the taxation system to stimulate investment activity of economic entities. *Economics: yesterday, today, tomorrow*. 14 (8-1), pp. 604–613. (In Russian)

3. ConsultantPlus (2025) *Social tax deductions, investment tax deductions ...: reference information*. Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75863/ (Accessed: 25 August 2025). (In Russian)
4. Garant (2024) *Tax benefits for IT companies 2024: review*. Available at: <https://www.garant.ru/pravovest-audit-sp/ligoty-it.html> (Accessed: 3 October 2025). (In Russian)
5. Pinskaya, M.R., Steshenko, Yu.A. & Tsagan-Mandzhieva, K.N. (2023) Evaluation of the effectiveness of investment tax incentives in Russia. *Journal of Applied Economic Research*. 22 (3), pp. 522–550. DOI 10.15826/vestnik.2023.22.3.022. (In Russian)
6. Zharullina, E.I. (2017) *Evaluation of the effectiveness of tax incentives in the Russian Federation: PhD dissertation*. Moscow: Plekhanov Russian University of Economics. 203 p. (In Russian)
7. Struzhko, N.S. (2025) Innovative tax instruments and mechanisms for stimulating employment. *Manager*. 1 (107), pp. 58–69. DOI 10.5281/zenodo.15296594. (In Russian)
8. Tikhonova, A.V. (2023) Development of tax incentives for investment in human capital. *Financial Journal*. 15 (1), pp. 116–133. DOI 10.31107/2075-1990-2023-1-116-133. (In Russian)
9. [ER-consulting.ru](https://er-consulting.ru) (2024) *Tax benefits for business in Russia in 2024: review*. Available at: <https://er-consulting.ru/articles/nalogovyie-lgotyi-dlya-biznesa-v-rossii-v-2024-godu/> (Accessed: 25 December 2025). (In Russian)
10. Gryazeva, M.S. (2025) Financial problems and factors hindering the innovative development of Russian regions. *Manager*. 1 (107), pp. 36–46. DOI 10.5281/zenodo.15296435. (In Russian)
11. Eichfelder, S., Jacob, M. & Schneider, K. (2020) Do Tax Incentives Reduce Investment Quality? In: *Proceedings of the National Tax Association Annual Conference*. Available at: https://ntanet.org/wp-content/uploads/2020/02/Sebastian-Eichfelder-and-Martin-Jacob-Session1469_Paper3042_FullPaper_1.pdf (Accessed: 22 November 2025).
12. Bank of Russia (2025) *BRICS: information*. Available at: https://www.cbr.ru/about_br/ip/momo/brics/ (Accessed: 20 November 2025). (In Russian)
13. Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (2025) *Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of India on measures for technology protection ...: international treaty*. Available at: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/60747/ (Accessed: 25 August 2025). (In Russian)
14. Dorozhkina, T.V., Shcherbakova, E.S., Dzirun, I.A. & Rozengauz, L.R. (2024) In the triangle of bilateral cooperation: Russia, India, China. *Natural Sciences and Humanities Research*. 1 (51), pp. 111–115. (In Russian)
15. American Bar Association (2025) The Transatlantic Divide in ESG Disclosure Requirements: Why This Matters to Global Businesses. *Business Law Today*. Available at: https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/business-law-today/2025-march/divide-in-esg-disclosure-requirements/ (Accessed: 25 August 2025).
16. Dubynina, T.G. (2014) Analysis of differentiation of Russian regions by the level of socio-economic development. *Voprosy statistiki*. 5, pp. 59–62. DOI 10.34023/2313-6383-2014-0-5-59-62. (In Russian)
17. [Frankmedia.ru](https://frankmedia.ru) (2023) *The difference in the tax burden between the regions of the Russian Federation reaches nine times*. Available at: <https://frankmedia.ru/182304> (Accessed: 25 October 2025). (In Russian)
18. Agency for Strategic Initiatives (2025) The results of the twelfth National Investment

Climate Rating were presented at SPIEF-2025. Available at: <https://asi.ru/news/204737/> (Accessed: 22 August 2025). (In Russian)

19. National Investment Climate Rating (2024) *National Investment Climate Rating in the subjects of the Russian Federation 2024. Methodology and parameterization*. Available at: <https://xn--80aafv1c.xn--plai/investitsii/investoru/Methodology-2024.pdf> (Accessed: 24 August 2025). (In Russian)

20. [Regulation.mosreg.ru](https://regulation.mosreg.ru) (2025) *Moscow Region retained third place in the TOP-10 regions-leaders of the National Investment Climate Rating in 2025*. Available at: <https://regulation.mosreg.ru/novosti/novosti-ov/moskovskaia-oblast-v-2025-godu-soxranila-trete-mesto-v-top-10-regionov-liderov-nacionalnogo-reitinga-investicionnogo-klimata> (Accessed: 27 August 2025). (In Russian)

21. Adilchaev, R.T., Aimagambetov, E.B., Aletdinova, A.A. et al. (2023) *Modern problems of ensuring sustainable development of socio-economic systems*. Donetsk: DonNU Publishing House. 283 p. (In Russian)

Petrushevskaya Victoria, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Donetsk Institute of Management – a branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Donetsk, Russia

E-mail: k_fin_22@mail.ru

ORCID: 0000-0002-8537-1024

Received 31.03.2026